

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ismailov B.B

QADIMGI DAVR MADANIY-XO'JALIK MARKAZLARINING VUJUDGA

KELISHI VA RIVOJLANISHI BOSQICHLARIGA BO'LGAN OMILLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

